

ГИЁХВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШДАН ИБОРАТ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

И.С.Ортиков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20133745>

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг ноқонуний муомаласи XXI асрнинг халқаро миқёсдаги жиддий муаммоларидан бири ҳисобланади. БМТнинг Наркотик ва жиноятчилик бўйича бошқармасининг 2021 йилдаги наркотиклар ҳақидаги умумжаҳон ҳисоботи маълумотларига кўра, бугунги кунда дунёда 15 ёшдан 60 ёшгача бўлган кишилар орасида ҳаётида ҳеч бўлмаганда бир мартаба наркотик моддаларни истеъмол қилганларнинг сони 250 миллиондан ортади.

Барчамизга маълумки, гиёҳвандлик инсоният учун энг ижтимоий хавfli ва оғир оқибатларга олиб келадиган офат сифатида барча даврларда қораланиб келинган. Гиёҳвандлик инсон соғлиғининг кушандаси, қанчадан қанча инсонларнинг умрига, соғлиғига зомин бўлаётган иллатдир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сурункали гиёҳвандликка чалинганларнинг аксарияти 30 ёшгача ҳам яшамайди. Бундан ташқари, гиёҳвандлик, орттирилган иммунитет танқислиги синдроми (ОИТС), вирусли гепатит ва бошқа инсон соғлиғи ва хавфсизлигига жиддий таҳдид соладиган касалликлар билан боғлиқ равишда илдиз отади.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишнинг яна бир хавfli томони унинг мамлакатимиздаги криминоген вазиятга, жамиятимиз иқтисодий ва маданий негизига салбий таъсир кўрсатади. Кўп ҳолларда бундай қилмишлар уюшган жиноятчилик билан узвий боғлиқ бўлади¹.

Статистик маълумотларга кўра, рўйхатга олинган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларнинг 41,6 фоизини уларни ўтказиш, 10,1 фоизини контрабанда қилиш, 24,8 фоизини тақиқланган экинларни етиштириш, 23,4 фоизини эса гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат бошқа жиноятлар ташкил этади.

Дарҳақиқат, келтирилган ушбу маълумотлар мавжуд ижтимоий вазиятни инобатга олган ҳолда ҳамда аниқ таҳлиллар асосида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши курашга қаратилган самарали чораларни ишлаб

¹ Расулев А.А. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар: Ўқув-амалий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б. 3.

FRANCE

FRANCE

чиқиб, амалга оширишни тақозо этади. Бунда иқтисодий, ижтимоий, ташкилий, тиббий, ҳуқуқий ва профилактик аҳамиятга эга комплекс чораларни ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга. Шу жиҳатдан 2016 йил 17 июлда Наркотик моддалар устидан назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси давлат комиссияси томонидан «Наркотик моддаларнинг суистеъмоли ва ноқонуний айланишига қарши кураш бўйича 2016–2020 йилларга мўлжалланган комплекс чора-тадбирлар режаси» тасдиқланиб, амалиётга жорий қилинган. Унинг ижросига қаратилган чоралардан бири гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши кураш соҳасидаги қонунчиликни янада такомиллаштириш ҳисобланади.

Маълумки, мамлакатимизда ҳар йили “Ёшлар орасида гиёҳванд воситаларнинг тарқатилишига қарши кураш ойлиги” ўтказилди. Ойлик давомида барча таълим муассасалари, ёшлар фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларда ички ишлар органлари ходимлари томонидан гиёҳвандликнинг олдини олишга қаратилган профилактик чора-тадбирлар амалга оширилди. Айни пайтда бу тадбирлар ўзининг ижобий самарасини бермоқда.

Мазкур тадбирларнинг самарадорлигини инобатга олиб, унга барча давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари ва жамоат бирлашмаларини жалб этган ҳолда мамлакатимиз бўйича ушбу тадбирни “Гиёҳванд воситалар ва психотроп моддаларнинг тарқалишига қарши кураш ойлиги” тариқасида ўтказишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Чунки гиёҳвандлик ва унинг тарқатилишига қарши кураш борасида амалга ошириладиган тадбирларга барча ҳокимият органлари, жамоат бирлашмалари ва ташкилотларнинг жалб этилиши бевосита бундай иллатнинг олдини олишда ижобий самара беради.

Шу боис мазкур тадбирларни тизимли равишда ташкил этишнинг ҳуқуқий асосини янада мустаҳкамлаш долзарб аҳамиятга эга бўлиб, унинг асоси сифатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг тарқалишига қарши кураш ойлигини ўтказиш тўғрисида”ги қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш мақсадга мувофиқ. Мазкур қарорда ойликни ўтказишдан кўзланган асосий мақсад ва вазифалар, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда бошқа ташкилотларга гиёҳвандлик воситаларининг тарқалишига қарши профилактик тадбирларни ташкил этишга қаратилган тегишли топшириқлар белгиланиши лозимдир.

Бундан ташқари, бугунги кунда гиёҳвандликка қарши кураш ва унинг олдини олиш масаласи долзарб аҳамият касб этар экан, бу борадаги профилактик чора-тадбирларнинг ҳуқуқий асосини янада мустаҳкамлаш, гиёҳвандликнинг оқибатлари билан эмас, балки сабаб ва шароитлари билан курашиш ҳамда унинг олдини олиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда мазкур жараёнга барча мутасадди

ташкilotларни жалб қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонунини “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда истеъмол қилиш ва гиёҳвандликнинг профилактикасини ташкил этиш”, деб номланган янги боб билан тўлдириш таклиф қилинади.

Мазкур бобда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда истеъмол қилиш ва гиёҳвандликнинг профилактикасини ташкил этишда иштирок этувчи органлар, уларнинг ваколатлари ва мажбуриятлари, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол қилинишини барвақт аниқлашга қаратилган чоратадбирларни назарда тутувчи қоидалар мустаҳкамланиши мақсадга мувофиқдир.

Шу ўринда алоҳида қайд этиш жоизки, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар учун жавобгарликни белгилаш, уларни содир этган шахсларни ахлоқан тузатиш, жинойий фаолиятларини давом эттиришига тўсқинлик қилиш ҳамда бошқа шахслар томонидан жиноят содир этилишининг олдини олишда жиноят қонунчилиги муҳим аҳамият касб этади.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутувчи жиноят-ҳуқуқий нормаларни қўллаш самарадорлиги, ушбу нормаларни суд тергов амалиётида бир хилда ва тўғри қўлланилиши, уларда бўшлиқлар ва қарама-қаршиликларнинг бўлмаслиги, шунингдек мазкур соҳани тартибга солувчи бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқлигида намоён бўлади. Бироқ таҳлиллар жиноят қонунида назарда тутилган наркотик моддаларнинг ноқонуний айланмаси учун жавобгарлик белгиланган нормаларнинг тузилишида, ушбу нормаларни суд тергов амалиётида бир хилда ва тўғри қўлланилишида бир қатор муаммолар борлигини кўрсатмоқда.

Хусусан, улар қаторида қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин:

биринчидан, Жиноят кодекси Махсус қисм Олтинчи бўлим “Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар” деб номланган бобнинг 271, 273 ва 276-моддаларида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг аналогларини ҳамда прекурсорларни жиноят предмети сифатида белгиланмаганлиги;

иккинчидан, суд-тергов амалиётида мазкур турдаги жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган нормаларда назарда тутилган “илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс

томонидан” квалификация қилувчи белгисининг мазмунини тўғри тушунишда ва бир хилда қўллашда хатоликларга йўл қўйилаётганлиги;

учинчидан, Ўзбекистон Республикаси наркотик моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши кураш соҳасидаги мавжуд халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга қўшилган бўлса-да, мазкур ҳужжатларнинг айрим талаблари миллий қонунчилигимизда ўз аксини топмаганлиги.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда наркотик моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашнинг жиноят қонунчилигига оид нормаларини янада такомиллаштириш юзасидан кўйидагилар таклиф этилади:

биринчидан, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларга қарши кураш соҳасида мавжуд бўлган халқаро ҳуқуқ ҳужжатларнинг барчасида (БМТнинг “Психотроп моддалар ҳақида”ги (1971 йил), “Гиёҳвандлик воситалари тўғрисида”ги (1961 йил), “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши кураш тўғрисида”ги (1988 йил) конвенциялари) гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, прекурсорлар, шунингдек гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалари рўйхатига киритилмаган, бироқ уларнинг таъсирини кўрсатувчи моддалар устидан назорат ўрнатилиши талаб қилинмоқда.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг “Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалари тўғрисида”ги 1999 йил 19 август қонунининг 5-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар аналогларининг муомалада бўлиши тақиқланади. Хорижий давлатларнинг гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп

моддалар билан ноқонуний муомала қилганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи жиноят қонуни нормаларининг таҳлилига кўра, хориж давлатларининг кўпчилигида (Россия, Беларусь, Молдова, Қирғизистон, Грузия, Украина, Эстония, Испания, Аргентина) гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан бир қаторда уларнинг аналоглари ва прекурсорлар билан қонунга хилоф равишда муомала қилганлик учун жавобгарлик ўрнатилган.

Бундан ташқари, ҳуқуқни қўллаш амалиётида ҳозирги кунда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг кўплаб янги турлари ишлаб чиқарилаётганлиги ва уларнинг Ўзбекистон Республикасида муомаласи тақиқланган ёки чекланган модда ва воситалар рўйхатига киритиш жараёнлари амалга оширилгунча улар билан ноқонуний муомала қилиш хатти-ҳаракатлари жиноят-ҳуқуқий тартибга солиш доирасидан четда қолиб келаётганлиги сабабли, бундай ҳолатларни квалификация қилишда ягона тартиб мавжуд эмас.

Юқоридагиларга асосланиб, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг ноқонуний муомаласига қарши кураш соҳасида Ўзбекистон

FRANCE

FRANCE

Республикаси қўшилган халқаро ҳужжатларда белгиланган талабларни миллий қонунчиликда акс эттириш, “Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг талабларини амалдаги жиноят қонуни билан мувофиқлаштириш, шунингдек ноқонуний муомалада аниқланган, бироқ гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг рўйхатига киритилмаган восита ва моддалар учун жавобгарлик масаласини ягона тартибда ҳал қилинишига эришиш мақсадида, Жиноят кодекси Махсус қисмининг 271, 273 ва 276-моддаларида назарда тутилган жиноят таркибларида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг аналогларини ҳамда прекурсорларни жиноят предмети сифатида белгилаш мақсадга мувофиқдир;

иккинчидан, Жиноят кодекси 271-моддасининг амалдаги таҳририда қонун чиқарувчи гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллашнинг ўғрилиқ ва фирибгарлик йўли билан содир этилган усулларини ижтимоий хавфлилик даражасини тенглаштириб, жавобгарликни ушбу модданинг биринчи қисми билан белгилайди. Эгаллашнинг ўзлаштириш, растрата, талончилик, мансаб мавқеини суиистеъмол қилиб, тамагирлик йўли билан содир этилган усуллари учун эса, жавобгарлик модданинг иккинчи қисми билан белгиланиб, уларнинг ҳам ижтимоий хавфлилик даражаси тенглаштирилган. Бундай ҳолат мазкур қилмишларни квалификация қилишда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни эгаллашнинг усулларини аниқлашнинг ҳуқуқий аҳамиятини деярли йўқлигини кўрсатмоқда. Босқинчилик йўли билан содир этилган эгаллаш учун жавобгарлик алоҳида оғирлаштирувчи ҳолат сифатида модда-нинг тўртинчи қисмида белгиланган. 271-модданинг иккинчи қисмидаги ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан жиноят предметларини эгаллаш уларни мансаб мавқеини суиистеъмол қилиб эгаллаш алоҳида бандларда белгиланган, бироқ ушбу усуллар орқали эгаллаш жиноят субъектининг мулк-ка нисбатан бўлган мансаб ваколатлари ёки хизмат вазифаларини амалга ошириш билан боғлиқлигини ҳисобга олиб, бу икки бандни таклиф этилаётган таҳрирда битта банд доирасида белгилаш мазкур модданинг оптималлашувига олиб келади.

Хорижий давлатларнинг (Россия, Озарбайжон, Арманистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Молдова, Тожикистон, Туркманистон, Украина, Грузия, Эстония) ушбу жиноят учун жавобгарликни назарда тутувчи жиноят қонунчилиги нормаларининг таҳлили мазкур давлатларда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ноқонуний эгаллаш учун жавобгарлик талон-торожнинг шаклидан қатъи назар, фақатгина хизмат мавқеидан фойдаланиб ва ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган ёки хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд бундай зўрлик ишлатиш билан

кўрқитиб содир этганлик учун жавобгарлик дифференциация қилинганлигини кўрсатмоқда.

Мазкур таклиф Жиноят кодекси 271-моддасининг тузилишини соддалаштириб, ушбу турдаги жиноятларни квалификация қилишда хатоликларнинг олдини олишга хизмат қилади;

учинчидан, Жиноят кодекси 273-моддасининг амалдаги таҳрири қонун чиқарувчи томонидан Жиноят кодекси Махсус қисм аксарият нормаларининг тузилишида қўлланилаётган асосий, оғирлаштирувчи ва алоҳида оғирлаштирувчи таркибларга бўлиниш принципига зиддир. Шу билан бирга, модданинг иккинчи қисми биринчи қисмга, учинчи қисми биринчи ва иккинчи қисмларга, тўртинчи қисми эса, иккинчи ва учинчи қисмларга ҳавола қилишни кўзда тутди. Модданинг тўртинчи қисмида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиш ёки тарқатиш учун бангхоналарни ташкил этиш ёки сақлашнинг мустақил таркиби белгиланган. Модданинг бешинчи қисмида эса жиноят предметларини ўтказишнинг алоҳида шакли – сотиш учун жавобгарлик мустақил таркиб сифатида белгиланган. Буларнинг барчаси мазкур жиноятнинг мазмунини тушунишда муайян қийинчиликлар туғдириб, амалиётда уни қўллашда хатоликларга йўл қўйилишига сабаб бўлмоқда.

Кўрсатилган муаммоларни ҳал этиш учун мазкур моддада жавобгарликни гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг миқдоридан келиб чиқиб ва уларни сотишни алоҳида ажратмаган ҳолда ўтказиш учун жавобгарликни белгилаш, шунингдек гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиш ёки тарқатиш учун бангхоналарни ташкил этиш ёки сақлаш учун жавобгарликни алоҳида мустақил моддада белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигида (Россия, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Молдова, Тожикистон, Туркманистон, Украина, Грузия) гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг миқдоридан келиб чиқиб ҳамда жиноят предметларини сотишни алоҳида ажратмаган ҳолда уларни ўтказиш учун жавобгарлик назарда тутилган. Шу билан бирга, кўрсатилган давлатларда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиш ва тарқатиш учун жавобгарлик алоҳида мустақил моддада белгиланган;

тўртинчидан, Жиноят кодекси 274-моддасининг ҳозирги таҳририда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб этишнинг барча шакллари, яъни зўрлик ишлатиб ва зўрлик ишлатмасдан жалб этиш учун бир хил жавобгарлик белгиланган. Мазкур жиноят учун жавобгарликни дифференциация қилиш мақсадида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб қилишнинг зўрлик ишлатиб содир этиладиган усулини қўллаганлик учун оғирроқ жазо тайинланиши мақсадга мувофиқ.

Шу билан бирга, хорижий давлатларнинг (Қозоғистон, Украина, Тожикистон, Россия, Молдова, Беларусь ва ҳ.к) ижобий тажрибасидан келиб чиқиб, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб этиш эҳтиётсизлик оқибатида одам ўлишига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлиши ҳолатларини алоҳида оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгилаш қонунчиликни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Ушбу таклиф мазкур жиноятни зўрлик ишлатиб содир этиш ҳамда одам ўлимига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлиш ҳолатларини ҳуқуқий тартибга солинишини, шунингдек мазкур жиноятни содир этганлик учун жавобгарликни индивидуаллаштириш ва дифференциация қилинишини таъминлайди;

бешинчидан, Жиноят кодекси 275-моддасида назарда тутилган жиноят, махсус субъект жавобгарлигини назарда тутлади. Бироқ модданинг ўзида бундай ҳолат ўз аксини топмаганлиги амалиётда ушбу жиноят таркибини аниқлашда турли ёндашувларга сабаб бўлиб келмоқда. Бундан ташқари, ушбу норма тузилишига кўра формал таркибли жиноят сифатида белгиланиши кўрсатилган қоидаларнинг бузилиши натижасида зарарли оқибатлар келиб чиққанлиги ёки келиб чиқмаганлигидан қатъи назар бир хил жавобгарликни назарда тутлади.

Модданинг амалдаги таҳрири эҳтиётсизлик натижасида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ишлаб чиқариш ёки улардан фойдаланишнинг қоидаларини жиддий бўлмаган тарзда бузганлик учун ҳам жиноий жавобгарликни назарда тутлади. Ушбу жиноят учун жавобгарликни назарда тутувчи хорижий давлатларнинг (Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Молдова, Тожикистон ва ҳ.к.) жиноят қонуни нормаларида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ишлаб чиқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик қилмиш натижасида ушбу предметларнинг ноқонуний муомалага чиқиб кетиши ёки талон-торож қилинишига сабаб бўлсагина келиб чиқиши белгиланган;

олтинчидан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1995 йил 27 октябрдаги “Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 21-сонли қарорида ўз аксини топмаган, бироқ суд-тергов амалиётида ушбу турдаги жиноятларни квалификация қилишда мавжуд хатоликларни бартараф этиш мақсадида мазкур қарорни қуйидаги қоидалар билан тўлдириш мақсадга мувофиқ:

1) Наркотик моддалар устидан назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси давлат комиссияси томонидан қонунга хилоф равишда муомалада бўлган гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг миқдорлари (Рўйхат) тасдиқлангандан сўнг янги аниқланган воситалар ва моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилганлик учун жавобгарлик масаласини ҳал этишда БМТнинг гиёҳвандлик воситалари

бўйича Комиссиянинг (Комиссия) янги аниқланган воситаларни гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар рўйхатига киритиш бўйича қарорлари талаблари инобатга олиниши лозим. Агар янги аниқланган воситалар ёки моддалар Комиссиянинг қарорларида ҳам ўз аксини топмаган бўлса, шунингдек гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг аналоглари билан ноқонуний муомала қилиш ҳаракатлари Жиноят кодексининг 251 ёки 2511-моддалари бўйича квалификация қилиниши лозим;

2) қонунга хилоф равишда муомалада бўлган гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг Рўйхатда белгиланган “кўп бўлмаган” миқдордан кам миқдорлари Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида назарда тутилган “оз миқдор” деб ҳисобланиши лозим.

Шундан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 56-моддаси бўйича жавобгарлик фақатгина гиёҳвандлик воситаларини ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай оз миқдорда ғайриқонуний тарзда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш учун маъмурий жавобгарлик белгиланади. Ушбу предметларни миқдоридан қатъи назар, шу жумладан оз миқдорда, қонунга хилоф равишда ўтказиш ҳаракатлари Жиноят кодекси 273-моддасининг тегишли қисмлари бўйича квалификация қилинади;

3) ноқонуний муомалада гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг бир неча тури аниқланганда, уларнинг Рўйхатда белгиланган энг кўп миқдорини ташкил этувчи гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг туридан келиб чиқиш лозим;

4) Жиноят кодекси 270–276-моддаларидаги “илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан” деган квалификация қилувчи белгисини қўллашда шахснинг илгари содир этган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жинояти учун судланган ёки судланмаганлигидан қатъи назар, мазкур турдаги жиноятлардан бирини (ЖК 270–276-м.) содир этганлиги назарда тутилади. Бироқ шахс илгари содир этган жинояти учун жавобгарликдан ёки жазодан озод қилинган бўлса ёхуд илгари содир этган жинояти учун судланганлик муддати ўтиб кетган ёки судланганлиги олиб ташланган бўлса, Жиноят кодекси 32-моддасининг иккинчи қисми ва 77-моддасининг тўртинчи қисмида белгиланган қоидаларга асосан ушбу квалификация қилувчи белги қўлланилиши мумкин эмас;

5) Жиноят кодекси 275-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти фақатгина белгиланган тартиб асосида (масалан, йўриқнома, буйруқ, хизмат вазифалари ва бошқа норматив ҳужжатлар) гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ишлаб чиқариш, сақлаш, ҳисобга

FRANCE

FRANCE

олиш, бериш, ташиш ёки жўнатишнинг белгиланган қоидаларига риоя этиш мажбурияти юклатилган 16 ёшга тўлган шахслар ҳисобланади;

б) гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ишлаб чиқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш жинояти ҳам қасддан, ҳам эҳтиётсизлик оқибатида содир этилиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур таклиф ва тавсияларнинг амалдаги қонунчиликка татбиқ этилиши бевосита наркотик моддалар ноқонуний айланишига қарши кураш борасидаги қонун нормаларининг янада такомиллашувига олиб келади ва ушбу турдаги жиноятларга қарши кураш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

